

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

IXTIROLARNING RIVOJLANISHIDA IQTISODIYOTNING AMALIY AHAMIYATI

Muhammadamin Nurmatov

Andijon viloyati, “Alpomish merosi” MCHJ ta’sischisi Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan har bir olim yoki ixtirochi tomonidan kashf qilinayotgan ixtirolar kelajakda iqtisodiy samarasini berishi haqida ma’lumotlar berib o’tgan. Muallifning fikricha to’plangan ma’lumotlar barchaga birdek manzur keladi deb hisoblaydi.

Kalit so’zlar: ixtiro, D.Karnegining nazariyasi, kambag’allikni qisqartirish, tadbirkorlik tamoyili, iqtisodiyotni rivojlantirish.

Bugun mamlakatimizda barcha sohalarda bo’lgani kabi iqtisodiyotni rivojlantirish hamda turli sohalarda uning amaliy ahamiyatini ochib berish maqsadida yangidan-yangi islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda kashf etilayotgan ixtirolar iqtisodiyotni rivojlantirishning eng xarakterli xususiyatlaridan biriga aylanib bormoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi shuni ko’rsatadiki, ixtirolarning jadallashuviga ko’pincha odamlarning bevosita salbiy munosabati va pozitsiyasi to’sqinlik qilgan ekan. Biroq, yurtimizda bunday holat kundan-kunga rivojlanmoqda, ya’ni butun jamiyat ixtirolar jarayoniga teran nigoh ila qarab o’zining munosabatini bildirib, har sohada qo’llab-quvvatlashni ham anglamoqdalar. Xususan, O’zbekistonda qabul qilingan ko’plab normativ-huquqiy hujjatlar va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga qo’yilgan qonun hujjatlarida bu jarayonlar o’zining ijobiy samaralarini bermogda desak adashmagan bo’lamiz. Bir e’tibor qarataylik 2020 yilning 27 iyulidagi O’zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy faoliyati to’g’risida”gi qonuni qabul qilindi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag’allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to’g’risida» gi hamda 2020 yil 26 martdagi PF-5975-sonida, “O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag’allikni qisqartirish vazirligi hamda uning tizim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish to’g’risida” gi va shu bilan birgalikda 2021 yil 17 fevraldagi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori kabi me’yoriy hujjatlarining qabul qilinyotgani shular jumlasidandir. Ushbu hujjatlarni qabul qilishdan maqsad tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, yangi tadbirkorlarni vujudga keltirish va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, innovatsion tizimning salohiyati va samaradorligini oshirishga ko’maklashish, innovatsiyalar uchun qulay bo’lgan normativ huquqiy, moliyaviy va axborot muhitini yaratishdan iborat. Shuningdek, sanoatda raqobatbardoshlik va mahsuldorlikni oshirish, yuqori texnologiyali mahsulotlar ulushini tobora oshirishni rivojlantirish, ishlab chiqarishni ko’paytirish va eksport tarkibidagi ulushini oshirish, innovatsion texnologiyalar va ilg’or boshqaruvlarni qo’llashni kengaytirishdir. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish, yangi tadbirkorlarni vujudga keltirish orqali tizimning salohiyati va samaradorligini oshirishga ko’maklashish tadqiqot ishining maqsadi hisoblanadi. Tadqiqotning vazifalari esa sanoatda raqobatbardoshlik va mahsuldorlikni oshirish

bosqichlarini tadqiq qilish va uning o'ziga xos xususiyatlarini asoslash; yuqori texnologiyali mahsulotlar ulushini oshirishni rag'batlantirish, ishlab chiqarishni ko'paytirish va eksport tarkibidagi ulushni oshirish, innovatsion texnologiyalar va ilg'or boshqaruvni yanada qo'llab quvvatlashni kengaytirishga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashdan iboratdir.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili

Ayrim mualliflarning fikricha, an'anaviy iqtisodiyot ham, boshqa asnoda rivojlanayotgan yangi iqtisodiyoti mavjud bo'lgan jarayondir. D.Karnegining jamiyatga xizmat qiluvchi biznes nazariyasi biznes olamidagi shaxslar uchun dasturul amal bo'lishiga shubha yo'q. Bizning fikrimizcha, bu ikki modelni qarama-qarshi qo'ymasdan ikkalasining ijobiy tomonlaridan foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki an'anaviy iqtisodiyot zamirida yangisi asta-sekin rivojlanib borishini namoyish etadi. Darhaqiqat, zamonaviy dunyoda innovatsiyalar ishlab chiqarish omiliga aylangani haqiqatdir.[1]

Hozirgi vaqtda bu omillar odatda tadbirkorlarning qobiliyatini va ba'zi xamyurtlarimizning fikriga ko'ra, axborot omilini ham o'z ichiga oladi va shu bilan iqtisodiyotni rivojlantirishda axborotning rolini ta'kidlaydi. Bizning fikrimizcha, tadbirkorlar imkoniyatlarini ixtirolar bilan almashtirishi yoki ikkala yangi omilni ham an'anaviy omillar bilan bog'lash to'g'riroq bo'ladi deb hisoblaydilar. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish omillarini o'rganish orqali tahlil chuqurroq olib boriladi va har bir omil parchalanadi. Yer yoki tabiiy omillar - tadbirkorlikning asosi sifatida foydalanish uzoq muddatli raqobatdoshlik jihatidan ustunliklarni ta'minlamaydigan omillardandir. Bundan tashqari, tabiiy resurslarning ko'p turlari qayta tiklanmaydi va bir muncha vaqt o'tgach tugashi mumkindir. Boshqa tomondan, innovatsion omil amalda bitmas-tuganmas va u innovatsiyalarni keltirib chiqaradi, ularni ishlab chiqarishga joriy etish mumkin; ularning kengayishi uzoq muddatli, raqobatbardoshlikni ta'minlashi mumkin, chunki u hozirgi vaqtda yangi, ayniqsa rivojlangan omillarga asoslangan. [2]

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada ilmiy abstraksionalash, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, analitik kuzatuvlar usullaridan keng foydalanilgan. Ushbu tadqiqot ma'lumotlari rasmiy manbalardan olinib, taniqli iqtisodchi olimlarning iqtisodiyotni rivojlantirishda ilg'or hamda bunyodkor loyihalarni joriy etish hamda innovatsiyalarning rolini oshirishdagi ma'lumotlarini qiyosiy tahlil qilish, xorij tajribalarini umumlashtirish va mamlakatimizda erishilayotgan yutuqlar bo'yicha olingan natijalarga tayangan holda innovatsion tadbirkorlikni o'rganishga erishildi.

Tahlil va natijalar

Mamlakatimizdagi iqtisodiy jarayonlar bilan rivojlangan mamlakatlardagi holatlarni taqqoslasak, hozirgi vaqtda dunyoning rivojlangan mamlakatlari 15 yildan ortiq vaqt mobaynida iqtisodiyot va texnologik tsikl (uzoq to'lqin) ta'sirida bo'lib kelmoqda. Mamlakatning raqobatbardoshligi alohida korxonalarining raqobatbardoshligi asnosida rivojlanadi. Har bir korxonalar raqobatbardoshlik bilan ta'minlangan afzalliklarga erishish uchun o'z strategiyasini qo'llaydi. Biroq, muvaffaqiyatli kompaniyalarning evolyutsiyasi va rivojlanishi tabiati o'xshash bo'ladi, chunki kompaniyalar innovatsiyalarga asoslangan raqobatdosh ustunliklarni yaratadilar[3].

1-rasm

Xulosa va takliflar

Men uzoq yillardan buyon tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanaman. Tadbirkorlik soham-transport qatnovidir. Men ham ta’lim hamda transportni bir biriga bog‘lashga urindim. Kam ta’minlanga oila farzandimi yoki til o‘rganish uchun ehtiyoji yuqori bo‘lgan insonlarni bepul til o‘rganishlari uchun avtobuslarga turli tillarni noldan o‘rgatuvchi qiziqarli ko‘rsatuvlarni Andijon viloyati “Alpomish merosi” MCHJ sida tashkil etdim. Bu mening bepul ammo kelajak uchun tikilgan investitsiyamdir. Chunki taraqqiy etayotgan mamlakatlar xorijiy tillarni mukammal o‘rgansalar boshqa mamlakatlar bilan ham bevosita hamda bilvosita aloqa o‘rnata oladilar.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ilmiy tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan va ishlab chiqarish jarayoniga xorij tajribasini qo‘llab, yangiliklar joriy etilgan zamonaviy korxonalarda, an’anaviy korxonalariga nisbatan ish haqi 2-3 barobar, ish unumdorligi esa yanada oshganligi, ayniqsa ishchi xizmatchilar turmush darajasining ilgariga nisbatan sifati ta’minlanayotganligini ko‘rib ixtirolar kelajakda iqtisodiy rivojlanishga olib keladi deb ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh. Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 martdagi PF-5975-son farmoni.
2. Назаршоев Н.М., Гужина Г.Н., Гужин А.А., Ежкова В.Г. Стратегия развития бизнеса как инструмент управления конкурентоспособностью// Инновации и инвестиции. 2016. № 4. С. 90-92
3. Петрухина Е.В., Гужин А.А., Величко Н.Ю., Нижарадзе Л.Д., Волкова А.В., Овешникова Л.В. Современные теории менеджмента, Орёл, 2014. - 110.
4. <http://znanium.com/>